

IN VITRO ШАРОИТИДА МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИ МИКРОПАЙВАНДЛАШ

Абдураманова Саломат Худайбергеновна

қ.х.ф.д., профессор, Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017177>

Аннотация. *In vitro* шароитида микропайвандлашнинг муваффақиятли амалга оширишида пайвандтаг устида пайвандустнинг жойлашуви, новда учининг ўлчами, ёруғлик, ҳарорат, озуқа муҳитининг таркиби, ўстирувчи моддаларнинг таъсири келтирилган.

Аннотация. В успешном осуществлении микро прививка *in vitro* упоминаются расположение трансплантата на трансплантате, размер кончика стержня, свет, температура, состав питательной среды, влияние ростовых веществ.

Abstract. The location of the micro grafting on the graft, the size of the tip of the rod, light, temperature, the composition of the nutrient medium, and the influence of the growth substances are mentioned on the successful implementation of micrografting *in vitro*.

Калим сўзлар: Гилос, мева, нав, микропайванд, озуқа муҳити, гормон.

Ключевые слова: черешня, плоды, сорт, микропрививка, питательная среда, гормон.

Key words: Cherry, fruit, variety, micrografting, nutrient medium, hormone.

Кириш. Гилос энг эртапишар данакли мевалардан бири ҳисобланади. У нафақат республикамызда, балки дунёнинг кўпгина мамлакатларида севиб истеъмол қилинади. Гилос меваси серсув, зич, ёқимли хўраки бўлиб, унинг таркибида шакар моддаси 12-13% ва витаминлар мавжуд [2, 4].

Ҳозирги кунда гилос боғларидан жаҳон стандартларига жавоб берадиган экспортбоп мевалар етиштиришда касаллик ва зараркунандалардан холи соғлом кўчатларни *in vitro* шароитида етиштириш муҳим аҳамиятга эга.

Prunus spp каби баъзи иқтисодий аҳамиятга эга ўсимликларни микроклонал кўпайтиришда оптималашган ишчи протоколларни ташкил этиш *in vitro* шароитидаги ўсимлик тўқима культуралари мавзусида ишловчи тадқиқотчилар учун энг муҳим оғир вазифадир [3].

Тадқиқот услуби. Тадқиқот мавзуси юзасидан илмий тажрибалар 2019-2023 йиллар мобайнида Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг «Биотехнология» лабораториясида L Navarro нинг «Shoot-tip grafting *in vitro*» қўлланмаси [1] орқали ўтказилди.

Микропайвандлаш ўсимликларни кўпайтиришнинг янги усули ҳисобланади. Микропайвандлаш - бу *in vitro* шароитида пайвандлаш технологияси бўлиб, микроклонал кўпайтирилган културалардан асептик шароитда ўстирилган боши кесилган пайвандтаг эксплантини жойлаштиришни ўз ичига олади. Бу технология мевали ўсимликларни кенг миқёсда кўпайтириш учун катта имкониятларга эга. Микропайвандлашда шунингдек, пайвандтаг ва пайвандуст ўртасидаги мутаносиблик ва номутаносиблик шароитлари, тупроқ патогенларига чидамли касалликсиз ўсимликларни етиштириш, йилнинг исталган вақтида пайванд қилиш ва керакли вақтда пайвандланган ўсимликларни кўчириб ўтказиш мумкин.

Тадқиқот натижалари. *In vitro* шароитида микропайвандлашнинг муваффақиятли амалга ошишида пайвандтаг устида пайвандустнинг жойлашуви, новда учининг ўлчами, ёруғлик, ҳарорат, озуқа муҳитининг таркиби, ўстирувчи моддаларнинг таъсирини ўрганилди.

Микропайванд қилинган эксплантнинг узунлиги ўлчаниб, MS (Мурасиге ва Скуг,1962) (Basal) озуқа муҳитига ўстирувчи модда ВАР (бензил аминок пури) – 0,001 мг/л концентрациясидаги озуқа муҳитига экилди. Экилгандан кейин микропайванд қилинган ўсимликларни 4 кун қоронғу ҳонада сақланди ва 3 кун 5800 люкс ёруғликдаги инкубаторга кўчириб ўтказилди.

1-жадвал

***In vitro* шароитида MS (Basal)+ ВАР озуқа муҳитида Colt пайвандтагига навларни микропайвандлаш**

Пайвандтаг номи	Нав номи	Эксплант-лар сони, Дона	Пайвандтагнинг		Навнинг		Яшовчанлик кўрсаткичи, %
			узунлиги, см	эни, мм	узунлиги, см	эни, мм	
Colt	Баҳор	20	2	1,2±0,04	1±0,06	0,8±0,07	55
	Волове сердце	20	2	1,0±0,07	1,2±0,05	0,7±0,06	56
	Ревершон	20	2	1,2±0,05	1,1±0,08	0,9±0,06	62
	Кара гелес	20	2	1,2±0,07	0,8±0,06	0,8±0,05	55
	Пушти Наполеон	20	2	1,1±0,03	0,9±0,04	0,8±0,06	60
	ЭКФ ₀₅			0,2	0,3	0,4	
	ЭКФ%			2,8	3,5	3,1	

Гилоснинг Colt пайвандтагни Баҳор назорат нави билан микропайвандлашда пайвандтаг узунлиги 2 см, эни 1,2 мм бўлиб, навнинг узунлиги 1 см ва эни 0,8 мм ни ташкил қилиб, искана пайванд қилиш усули билан микропайванд қилиниб, MS (Basal) + ВАР – 0,001 мг/л таъсиридаги озуқа муҳитига экилганда яшовчанлик кўрсаткичи 55% ни ташкил қилди.

Colt пайвандтагни Волове сердце нави билан микропайвандлашда пайвандтаг узунлиги 2 см, эни 1,0 мм бўлиб, навнинг узунлиги 1,2 см ва эни 0,7 мм ни ташкил қилиб, искана пайванд қилиш усули билан микропайванд қилиниб, MS (Basal) + ВАР – 0,001 мг/л таъсиридаги озуқа муҳитига экилганда яшовчанлик кўрсаткичи 56% ни ташкил қилиб, назорат вариантга нисбатан яшовчанлик кўрсаткичи 1% га юқори бўлиши кузатилди.

Colt пайвандтагни Пуши Наполеон нави билан микропайвандлаш қилишда пайвандтаг узунлиги 2 см, эни 1,1 мм бўлиб, навнинг узунлиги 0,9 см ва эни 0,8 мм ни ташкил қилиб, искана пайвандтаг усули билан микропайванд қилиниб, MS (Basal) + ВАР – 0,001 мг/л таъсиридаги озуқа муҳитига экилганда яшовчанлик кўрсаткичи 60% ни ташкил

қилиб, назорат вариантыга нисбатан яшовчанлик кўрсаткичи 5% га юқори бўлиши қайд этилди (1-жадвал).

Касалликлардан холи ўсимлик материалларни қўлга киритиш мақсадида олиб бориладиган микропайвандлаш муваффақияти турли хил омилларга боғлиқ. Бошқа омиллар қаторида ўсимлик гормонлари билан ишлов берилиши натижасида пайванд қисмларининг бириккан жойларида тўқималар тикланиши тезлашди ва пайвандларнинг яшовчанлиги ортди. Дастлабки ишлов берилган новда учлари пайвандлаш самарадорлигини оширибгина қолмай, балки *in vitro* шароитида микропайвандланганда дуч келинадиган новда учларини қорайиб қуриб қолиши каби ҳолатларни бартараф этади. Ауксин ва цитокинин биргаликда новда учини ўсиши ҳамда ўтказувчи боғламлар ҳосил қилган ҳолда пайвандуст ва пайвандтаг бирикишини стимуллайди. Цитокининлар ўсимлик хужайраларини ёшартиради ва ауксин билан биргаликда пайванднинг бириккан қисмидаги тўқималар пролиферациясини (бўлиниб кўпайиши) стимуллайди.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, пайвандлашнинг муваффақиятли амалга ошишида асосий озуқа муҳити таркибини ўзгартириш самарадор усулдир. Энг самарали микропайвандлаш гилоснинг Colt пайвандтагни Ревершон навига искана пайванд қилиш усули билан микропайванд қилинганда, MS (Basal) + BAP – 0,001 мг/л таъсиридаги озуқа муҳитига экилганда яшовчанлик кўрсаткичи 62% ни ташкил қилиши билан аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Navarro L: Shoot-tip grafting *in vitro* (STG) and its application. // Proceeding of the International Society of Citriculture 1981, 1: 452-456.
2. Қаландаров А., Абдиқажомов З. Гилос дарахти парвариши. // Фермер. – Тошкент, 2015. - №11. – Б. 16-17.
3. Alanagh E.N., Garoosi G., Haddad R., Maleki S., Landin M., Gallego P.P. 2014. Design of tissue culture media for efficient Prunus rootstock micropropagation using artificial intelligence models. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 117: 349-359.
4. Михеев А.М., Ревякина Н.Т. Вишня и черешня. Москва, 2012. 112 с.